

PORA OLISH JINOYATINING KRIMINALISTIK TAVSIFI VA UNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Allanov Abdumannon Muhiddinovich

Olmaliq shahar prokuraturasi

katta tergovchisi

allanovabdumannon89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175269>

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif pora olish jinoyatining kriminalistik tavsifi va uning o'ziga xos hususiyatlariga to'xtalib o'tgan. Shuningdek, maqolada pora olish jinoyat sodir qilish usulini jinoiy faoliyatga xos elementi sifatida va uning mazmunini jinoyat sodir qilishning mexanizmi bilan o'zaro bog'liq ekanligi yuzasidan ham fikirlar berib o'tgan.

Kalit so'zlari: Ayb, jinoyat, jazo, javobgarlik, poraxo'rlik, kriminalistik taktika, pora, usul, mansabdor, shaxs, xavflilik.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Алланов Абдуманнон Мухиддинович

Алмалыкская городская прокуратура

старший следователь

allanovabdumannon89@gmail.com

Аннотация: В данной статье автор затронул криминалистическую характеристику преступления взяточничества и его особенности. Также в статье способ совершения преступления как специфический элемент преступной деятельности и его содержание взаимосвязаны с механизмом совершения преступления.

Ключевые слова: Вина, преступление, наказание, ответственность, взяточничество, преступная тактика, взятка, способ, должностное лицо, лицо, опасность.

CRIMINALISTIC DESCRIPTION OF THE CRIME OF BRIBERY AND ITS SPECIFIC FEATURES

Allanov Abdumannon Muhiddinovich

Almalyk city prosecutor's office

senior investigator

allanovabdumannon89@gmail.com

Abstract: In this article, the author touched on the criminalistic description of the crime of bribery and its specific features. Also, in the article, the method of committing a crime as a specific element of criminal activity and its content are interrelated with the mechanism of committing a crime.

Key words: Guilt, crime, punishment, responsibility, bribery, criminal tactics, bribe, method, official, person, danger.

Har bir jinoyat boshqalaridan farq qilgani holda o'zining sodir etish usuli, shart-sharoiti, vaqti, joyi, subyektlari, motiv va maqsadi kabi individual hususiyatlariga ega. Aynan ushbu

hususiyatlar jinoyatning kriminalistik xarakteristikasi hisoblanadi.

Pora olish jinoyatini sodir qilish usulining hususiyatlarini ko'rib chiqishdan avval "jinoyat sodir qilish usuli" tushunchasini tahlil qilib o'tamiz. Kriminalistikada bu tushunchani aniqlashda bir necha yondashuvlar mavjud. 1970-yilda G.G.Zuykov jinoyat sodir qilish usulini "... bir biriga bog'liq jinoyatni tayyorlashga, sodir qilishga va yashirishga yo'naltirilgan, tegishli qurollar va vositalardan foydalangan holda bajarilgan, shuningdek, vaqt, joyi va boshqa jinoyat qilishga hamroh bo'ladigan boshqa holatlar harakatlar tizimi"¹, deb ta'riflagan. Bunda olim jinoyat sodir qilish usullarini belgilaydigan 2 guruh faktorlarni ajratib berdi: tashqi va ichki. Tashqi faktorlar qatoriga u jinoiy tajovuz predmeti va jinoyat obyektini hususiyatlarini, jinoyat sodir qilinayotgan tashqi muhit obyektiv sharoitlarini, jinoyat va jinoiy tajovuz predmeti o'rtasidagi obyektiv aloqaning mavjud yoki mavjud emasligini kiritadi. Jinoyat sodir qilishning ichki faktorlariga G.G.Zuykov jinoyat sodir qilish sababi va maqsadi, jinoyat subyektining shaxsiy sifatleri, uning bilimlari, ko'nikmalari, mahorati, odatlari, xarakterlovchi ko'rinishi, shuningdek somatik hususiyatlarini kiritgan.

Olimlarning hozirgi zamondagi "jinoyat sodir qilish usuli" tushunchasi to'g'risida fikrlashlarini 2 guruhga birlashtirish mumkin. Masalan, bir guruh olimlar, I.F.Panteleev, N.P.Yablokov jinoyat sodir qilish usulini jinoyatning kriminalistik xarakteristikasi elementi deb qaraydi².

Boshqa olimlar, S.V.Zemlyukov, V.Ye.Kornoukhov, jinoyat sodir qilish usulini jinoiy faoliyatga xos elementi sifatida ko'radi va uning mazmunini jinoyat sodir qilishning mexanizmi bilan o'zaro aloqasi orqali ochib beradi³. Jinoyat sodir qilish usuli V.Ye.Kornoukhov tomonidan "jinoyatchilarni aniqlash, jinoyat izlarini topish va aniqlash maqsadida ishlatiladigan harakatlar, usullar va operatsiyalarning o'zgaruvchan harakatlar tizimi"⁴, deb belgilangan.

S.V.Zemlyukovning aytishicha jinoyat sodir qilish usuli, jinoyat sodir qilish mexanizmida maqsad va jinoiy natija o'rtasida asosiy o'rinni egallab, faqatgina unga xos bo'lgan izlarni qoldiradi va jinoyat bo'yicha jinoyat subyektini belgilari to'g'risida to'liq axborotni berishi mumkin⁵. Umuman, bu ikki pozitsiyalar o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q, chunki birlari statik jihatni mustahkamlab uni tarkibiy elementi sifatida kriminalistik xarakteristikaga kiritisa, boshqalari esa usulni jinoyat sodir qilish mexanizmining umumlashtirilgan tushunchalar qatoriga kiritib, jinoyat sodir qilishning dinamik tomonini tahlil qiladilar.

Pora olish ko'pgina hollarda davlat yoki jamoat mulkini talon-toroj qilish, xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va boshqa jinoyatlar bilan bog'liq. Pora olishning kriminal tavsifi jinoyat sodir etishning quyidagi tipik holatlari bilan bog'liq: a)pora beruvchining manfaatlarini ko'zlovchi noqonuniy harakatlar bilan bog'liq poraxo'rlik; b) pora beruvchining manfaatlarini ko'zlovchi qonuniy harakatlar bilan bog'liq poraxo'rlik, masalan: uy-joy yoki biror mablag' olishni

¹Г.Г.Зуйков. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований/Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – С. 15-16.

²Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф.Паптелеева, Н.А.Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1988. – с. 460-463; Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – с. 20-24.

³П.Н.Кобец. О некоторых направлениях использования в отечественном законодательстве зарубежного и международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате / П.Н.Кобец. // Следователь. 2009. -№2.

⁴ М.Қурбонов, Б.Ҳамидов, О.Ғаниев, Б.Каримов. Коррупцион жиноятларни тергов қилиш услубиёти. Ўқув қўлланма – Т.: ТДЮУ, 2020. -110 б.

⁵ Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – с. 55.

tezlashtirish maqsadida; v) vositachilarsiz pora berish va olish; g) vositachilar yordamida pora berish va olish; d) tamagirlik yo'li bilan pora olish; ye) tamagirliksiz pora olish³¹.

Qayd etish lozimki, davlat xizmatchisining alohida o'ziga xos faoliyat, ya'ni davlat va jamiyat hayotidagi o'ta muhim faoliyat – davlat xizmatini amalga oshirishlarini inobatga olib, qolaversa ularning huquqiy maqomidan kelib chiqib hamda o'z xizmat vazifalarini to'laqonli amalga oshirishlariga erishish maqsadida muayyan cheklashlar o'rnatiladi. Bunday cheklashlar davlat xizmatchisining xizmat faoliyatida va kundalik xulq-atvorida ruxsat etilgan xatti-harakatlar doirasini belgilaydigan ta'qiq ko'rinishidagi turli xil (siyosiy, iqtisodiy, tashkiliy-boshqaruv) omillar majmuidan iboratdir.

Jumladan, davlat xizmatchilariga o'z xizmat vakolati doirasida chet ellik davlat organlaridan, fuqarolar va yuridik shaxslardan turli ko'rinishdagi haq olishi, davlat organining obro'-e'tiboriga raxna solishi mumkin bo'lgan harakatlar sodir etishi, shuningdek o'z xizmat huquqidan shaxsiy manfaatlar uchun foydalanishi taqiqlanadi.

Bunday taqiqni buzgan holda, jumladan, mansabdor shaxsning boshqa shaxslarning manfaatlarini ko'zlab haq evaziga muayyan harakat yoki harakatsizlikni amalga oshirishi, fuqarolarning bunday munosabatda mansabdor shaxslarga pora berishi pora olish jinoyati tarkibini vujudga keltiradi.

O'z navbatida bunday qilmish, davlat xizmatchisi tomonidan konstitutsiyaviy prinsiplarning buzilishiga olib keladi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi bo'limida mazkur qonunning asosiy prinsiplari bayon etilgan bo'lib, uning 2-moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekanliklari belgilab qo'yilgan.

Pora olish jinoyatini sodir etganlik uchun 18 yoshga to'lgan, aqli raso va ma'lum bir lavozimni egallab turgan mansabdor shaxslar javobgarlikka tortiladi. Mansabdor shaxs tushunchasi ancha bahsli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining VIII bo'limida mansabdor shaxs - doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs ekanligi belgilangan,

Yuridik adabiyotlarda mansabdor shaxsning jamoaga umumiy rahbarlik qilishi deb tushunish singib ketgan. Tashkiliy majburiyatlarni amalga oshirish – bu jamoat ishlab chiqarishida alohida jamoalar va ijtimoiy guruhlar faoliyatini muvofiqlashtirish va tartibga solish bo'yicha harakatlardir. Xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxsning mazkur toifasi JKga O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 20-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq kiritildi. JKda oldingi normada mansabdor shaxsning bunday toifasi ajratilmagan edi. JKga mazkur o'zgartirish xalqaro hujjatlar normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish natijasida kiritildi.

BMTning 2003-yil 31-oktyabrdagi Korrupsiyaga qarshi konvensiyasining 2-moddasida “xorijiy ommaviy mansabdor shaxs” hamda “ommaviy xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsi” atamaları qoʻllanilgan. Unga koʻra, “xorijiy ommaviy mansabdor shaxs” deganda, xorijiy davlatning qonunchilik, ijroiya, maʼmuriy yoki sud organida biron lavozimni egallab turgan har qanday tayinlanadigan yoki saylanadigan shaxs va xorijiy davlat uchun, shu jumladan ommaviy muassasa yoki ommaviy korxonaga uchun biron ommaviy vazifani bajaradigan shaxs koʻzda tutiladi.

“Ommaviy xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsi” deganda, xalqaro tashkilot xizmatchisi yoki bunday tashkilot tomonidan uning nomidan ish yuritish vakolati berilgan har qanday shaxs nazarda tutiladi.

Mansabdor shaxs lavozimiga tayinlanishi yoki saylanishi, shuningdek, bunday vakolat doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat boʻlishi mumkin. Shaxsni mansabdor deb topish uchun uning zimmasiga yuklangan vakolatlarini ijro etishdagi vaqt oraliqlari, yaʼni u mansabni doimo yoki vaqtincha egallashi ahamiyatga ega emas⁶.

Xozirgi paytda fuqaro jamoat komissiyasi aʼzosi boʻlganda, sudda xalq maslahatchisi va shu kabi vazifalarni bajarganda mansabdor shaxs vazifalarini vaqtincha ijro etish hisoblanadi.

Ayrim kriminalistik adabiyotlarda pora oluvchi shaxs uchun quyidagi motivlar ustunlik qilishi koʻrsatib oʻtilgan:

shaxsiy boylik orttirishda afzalliklar (imtiyozlar)ga ega boʻlish (shaxsiy daromadni oshirish); xizmatdagi saʼy-harakatlari oʻrnini “qoplash” yoki buning uchun toʻlov undirish;

shaxsiy muammolar yoki qarzni qaytarish;

uchinchi shaxslar (er-xotinlar, yaqin qarindoshlar) uchun moddiy afzalliklarni yaratish;

mansabga bogʻlanib qolish, xizmat oʻsishlarini toʻxtatib qolinishini oldini olish;

ishchilar bilan munosabatlarni sovuqlashishi;

ustamalarni mustaqil belgilash xissi;

qoʻshimcha daromad uchun orzusi;

ortiqcha xizmat talablari;

ortiqcha ehtiyojlar;

nufuz motivlari va boshqalar³².

Xulosa qiladigan boʻlsak, jinoyatning kriminalistik tavsifining yana bir elementi bu jinoyatni sodir etish mexanizmini tatqiq etishdir. Pora olish jinoyatining mexanizmi deganda jinoyatga tayyorgarlik koʻrish, uni sodir etish va yashirish bilan bogʻliq jinoyatchining spetsiifk harakatlari majmui tushuniladi.

References:

1. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф.Паптелеева, Н.А.Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1988 – с. 460-463;
2. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2005. – с. 20-24.
3. П.Н.Кобец. О некоторых направлениях использования в отечественном законодательстве зарубежного и международного опыта предупреждения и и

⁶ М.Қурбонов, Б.Хамидов, О.Ганиев, Б.Каримов. Коррупцион жиноятларни тергов қилиш услубиёти. Ўқув қўлланма – Т.: ТДЮУ, 2020. 110 б.

пресечения коррупции в государственном аппарате / П.Н.Кобец. // Следователь. 2009. №2.

4. М.Қурбонов, Б.Хамидов, О.Ганиев, Б.Каримов. Коррупцион жиноятларни тергов қилиш услубиёти. Ўқув қўлланма – Т.: ТДЮУ, 2020. -110 б.

5. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. - с. 55.

6. “Криминалистика”. Дарслик. Ғ.А.Абдумажидов умумий таҳрири остида. 2003 йил.